

ДЖАЛАЛЕДДИН РУМИ О ЧЕЛОВЕКЕ И ТОЛЕРАНТНОМ ОТНОШЕНИИ В ОБЩЕСТВЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14543632>

Умедов М.Х.

доктор философских наук, профессор
Таджикский национальный университет и Узбекско-Финский
педагогический институт

***Аннотация:** В статье исследованы взгляды Джалаледдина Руми о человеке и толерантном отношении в обществе. Проанализированы идеи толерантности, как нравственного феномена в философии Руми. Рассмотрены аспекты его учения, представляющего собой синтез суфийского теоретического опыта сочетание различных воззрений.*

***Ключевые слова:** Джалаледдин Руми, толерантное отношение, общество, микромир, бытие.*

Джалаледдин Руми, глубоко анализируя, проблема человека как такового, как существа разумного, считал, что одной из причин, осложняющих его жизнь и влияющих на его сознание являются те различия, которые он создал (или осознал) между собой и другими людьми. Мыслитель утверждал, что часто разного рода различия – социальные или мировоззренческие, становятся основным движущим фактором в жизни людей. Он, как все другие представители суфизма, считал человека вселенским, общекосмическим, по своей природе сущностно бессмертным, т.е. таким, чья сущность «впитала» в себя божественный свет, космический дух, соединила и свет, и благо, и красоту.

Решая проблему различий в бытии, смыслах, истине, Руми придавал им экзистенциальное значение, он всё рассматривал в рамках вопросов о человеке, обществе и природе. Он считал человека высшим творением, способным познать Бога. Но для того чтобы это произошло в действительности, человеку нужно было очиститься от всего негативного. А это путь очень сложный, требующий самопожертвования, усиленного труда, активного стремления к самопознанию и самосовершенствованию.

«Одновременно следует отметить, что Богопознание и самопознание – человекознание для Руми являются синонимами друг друга. Руми постоянно отмечает, что человек должен искать человека, а не материальные блага, он должен искать сокровища в самом себе, а не во внешнем мире. Самопознание

для него стоит выше знания положений религии, ибо, познавая себя, человек познает других, а в конце концов – Бога...».[2, с.108] В притче «Рассказ про лису, льва и осла» [7, с.171], Руми говорит человек должен быть умным, благородным и нежадным. Когда, человек не может совладать своими желаниями, это может причинять боль и себе и другим.

Что делать, всех нас жадность ослепляет,

Она подчас к нам гибель приближает. [7, с.171]

Представления Руми о человеке изложены в рамках исламских культурных традиций и философии суфизма. Человек является великим творением Бога, сам по себе индивидуум беспорядочен и не имеет определенной цели. В его же упорядоченном облике, которого человек добивается благодаря самопознанию, и в гармонии природы прослеживается «действие» Всезнающего. В свою очередь самопознание человека — это есть и познание бытия. Каждый понимает себя и Бога в соответствии с уровнем своего мировоззрения. В этих вопросах Руми кроме учения своих предшественников опирается и на мысли своего отца – Бахауддин Валада. Бахауддин писал: «Люди приближаются к Богу в соответствии с уровнем собственного понимания: одни – чтобы обсудить прибыль и ущерб; другие – в поисках имени божественной тайны; кто – то увлечен астрологией; иные озабочены вопросами бытия и небытия. Утверждения, касающейся этих вопросов, напоминают мне, что я случайный странник в лесу дикарей».[1, с.208]

Человек, будучи маленькой частицей бытия, вмещает в себе всю сущность этого бытия, которое имеет смысл и ценность только тогда, когда в нем может существовать человек. Никакое другое сущее, одушевленное и неодушевленное, вне связи с человеком не может иметь необходимости в познании себя и мира. Так как ни один элемент бытия, кроме человека, не способен к интеллектуальному познанию себя и окружающего мира. Таким образом, основным объектом познания должны быть человек и цель его существования в мире. При этом Руми отмечает, что человек, познавая себя и свою сущность, выявляет то, что отличает его от идеала, хотя мыслитель не оспаривает исключительную позицию человека среди божественных созданий.

Обосновывая философско-мировоззренческие основания человеческой деятельности, Руми рассматривает идею толерантности, соотносит ее с человеком как божественно-социальным существом.

По его мнению, человек на пути к Истине должен освобождаться от ненависти и насилия. Здесь Руми подчеркивает, что процесс самопознания у каждого человека свой, и путь к Богу одного путника может значительно отличаться от пути другого познающего. «В творчестве Руми человек

представлен посланцем двух миров: земного и небесного. Поэт призывает искать Бога не на небесах, а на Земле и в сердце человека», [6, с.40] и такой подход может стать основным механизмом утверждения толерантности в обществе. Руми считал, что деятельность человека в обществе является достаточно верным показателем нравственности. Ведь именно в обществе выявляется этическая природа человека, наличие в ней толерантности. Здесь философ упоминает о таких категориях, как сдержанность или терпимость. Эти качества человека основываются на активном отношении к своему существованию и сосуществованию с другими, на ответственности за свои поступки. Согласно Руми, терпимость (или толерантность) стала обыденным явлением в обществе, нужно понимать и признавать те отличия, которые могут проявляться в этом обществе и даже за его пределами. Мыслитель считает, что представления о толерантности заложены в самой сущности человека, к какой бы культуре он не принадлежал.

Идеи толерантности, как нравственного феномена в философии Руми, формировались на основе его учения, представляющего собой синтез суфийского теоретического опыта сочетание различных воззрений. Свое влияние здесь оказали и условия его жизни, и среда, в которой он творил, и религиозно-философские концепции, которые были распространены в его время. Основой же всего послужила суфийская пантеистическая концепция вахдати вуджуд, связанная с существованием, вернее сосуществованием человека, с гармонией его внутреннего и общественного бытия.

Идея сосуществования в обществе является фундаментом социальной философии Руми, и объясняется это тем, что он был ярким представителем суфизма, а в суфийском тарикате всеобщность играет очень важную роль.

Руми считал человека микромиром, который содержит в себе тайны мира божественного. При этом человек, представлялся им как отчужденная от самой себя сущность. Мыслитель стремился показать человека в наиболее полном его проявлении, в динамическом процессе становления, перевоплощения из духовной, общественной субстанции в материальное обличие, в единстве сущности и существования.

Демонстрацией философско-антропологических воззрений Руми являются обоснованные им этические принципы, регулирующие взаимоотношения человека с другими членами общества. И это понятно, потому что Руми, как известно из его философских взглядов, человека рассматривал как социальное. Его идеи о происхождении и предназначении человека совпадают, в основном, с идеями Санаи, Аттара, Ибн Араби.

Руми считает, что основой всех зол в обществе находится в невежестве человека, когда человек думает только о внешнем «Я». «Невежество человека объясняется тем, что он, по мысли суфиев, забыл о своем высоком предназначении и ищет Истину (клад) повсюду, но только не в самом себе. Между тем путь к познанию Бога лежит через отрицание внешнего «я» и утверждение «я» истинного». [8, с.33]

В таком понимании Руми человек предстает, как общепланетарное явление, он оказывается привилегированным существом среди других явлений вселенной, более того, все остальное существует благодаря ему и для него. Пророк Мухаммад является примером того, как человек должен жить в обществе. Независимо от того, какого он национального, социального и мировоззренческого выхода – перед Создателем все люди равны. «Стремящийся к чистоте обретает ее, если в противовес простолодину, стремится к чистоте не за вознаграждение, а с целью достичь созерцания Бога». [4, с.153]

В этом процессе человек должен быть терпимым к другому, что аналогично современному пониманию толерантности. Терпимость в учении Руми представляется как элемент активного сотрудничества человека с обществом. Человек, согласно Руми, как социокультурное существо, должен иметь склонность к политической умеренности (здесь он имел в виду правителей). Терпимость должна проявляться на сознательном уровне, во внутреннем активном отношении к окружающей среде, которое может проявляться или в сострадании, или в действии, или в готовности принимать другого человека таким, каков он есть.

Под толерантностью как нравственной категорией в творчестве Руми чаще подразумевается принцип терпимости отдельно взятого человека к этническим, политическим, конфессиональным, социальным (классовым) и иным особенностям другого человека. Это своего рода выражение мировоззренческого, религиозного, социально-политического, культурного, национального и этического плюрализма. Все люди, как один организм, создают единую общность. И если страдает одна часть общности, то и другая вряд ли будет функционировать не полноценно.

Как не стенать о страждущих невинно,
Все мусульмане – тело, что едино.
Страдает тело все, когда больна

Его какая – либо часть одна! [7, с.154]

Обращения Руми к идеям толерантности было обусловлено востребованностью трансформирующегося общества, в котором создание

новых социальных структур происходило в условиях политических изменений, смены власти. К тому же в этот период в Малую Азию переселилось много ремесленников, представителей науки, культуры и искусства. Конечно, этот процесс имел противоречивый характер. В активное движение было приведено и коренное население, менялись устои общества, происходило взаимовлияние и взаимопроникновение различных культур. Все это было сопряжено с большими проблемами, вызывающими, в частности, и религиозную нетерпимость.

Руми, как представитель прогрессивной части общества, видел в распрях и межконфессиональных трениях угрозу человеку. С учетом этого, говоря о взаимодействии культур, мыслитель рассматривает толерантность как системообразующую ценность социального бытия. И это было весьма актуально. Он считал, что человек способен выстраивать отношения с окружающим миром в любой критической ситуации, и там, где необходимо взаимопонимание людей, толерантность является незаменимой ценностью. Конечно, мы ни в коем случае не утверждаем, что попытки осмысления социокультурного феномена толерантности впервые были сделаны Руми, такая попытка имела место еще в античности. Следует отметить, что и после него, на протяжении всей истории философии, идея толерантности, как гуманистической, социокультурной ценности находила отражение в трудах многих мыслителей.

Руми считал, что, несмотря на этническую, социальную, культурную неоднородность, человек сможет жить и сосуществовать в гармонии и с собой, и с обществом, только на основе принципов толерантности. «Суфизм разрушает (как и древнеиранский монизм) расовые, социальные, религиозные и другие формы ограничений, предрассудков и условностей» [5, с.103]. Он разрабатывает концепцию планетарного человека, и в этом его великая заслуга.

В отличие от религиозной концепции, основывающейся на идее смирения и иррациональном чувстве примирения посредством ухода от возникающих в обществе проблем, Руми действие принципа толерантности видит во взаимопроникновении и взаимовлиянии культур. Толерантность в учении мыслителя начинается с воспитания, она помогает сформировать у членов общества чувства ответственности, взаимной солидарности на пути к познанию.

Эти идеи созвучны современным научным изысканиям, которые направлены на установление демократии. Например, арабский ученый Салама Муса считает, что либеральная демократия предполагает развитие толерантности и свободы совести. [9, с.69]

Руми, как свободомыслящий мыслитель, воспринял вечную идею единства, дружбы и сплоченности людей как жизненный постулат и смысл

своей жизни. [10] Согласно Джалаледдина Руми, смыслом и содержанием бытия является человек, который должен жить в гармонии и со своим внутренним миром и с социальным миром как таковым. Всё его творчество пронизано этой идеей – человек венец всего, сущность и смысл существования мира.

Таким образом, в учении Руми толерантность понимается как нравственная категория в социальном аспекте. Хотя суфизм пропагандирует идею ненасилия, это вовсе не значит пассивное подчинение убеждениям и взглядам других, восприятие чужих воззрений. Толерантность в социальной концепции Руми воспринимается как нравственная категория, как положительное взаимодействие людей разных конфессий и культур, которые уважают и признают права друг друга.

Толерантность в понимании Руми имеет два важных значения: первое – воспитание ответственности в человеке и второе – солидарность в познании Истины. Толерантность рассматривалась Руми как норма совместимости в мире разнообразия и условие принятия других такими, какие они есть. Толерантность категория далеко не пассивная, это не только уважение к чужим ценностям, это позиция, предполагающая расширение круга личных ценностей за счет диалога с представителями иных культур, взглядов, ориентаций. Человек, не отказываясь от своих убеждений, в то же время благожелателен к мнениям других людей. По Руми, в обществе, характерным признаком которого является многообразие социальных связей, взаимодействий и отношений толерантность, понимается как терпение.

В учении Руми толерантность рассматривается также через призму гуманизма, который имеет социальные и культурные аспекты. Как мы отметили выше, отношения Я и Другого в рамках концепции «вахдат-ал-вуджуд» рассматриваются и в гуманистических позиций и в учении Руми. Соотношение гуманизма и толерантности связано в основном с понятиями «сабр» и «ишк» – терпение и любовь. Человек, как самосовершенствующаяся личность, становится истинным мусульманином или совершенным человеком, благодаря своему гуманизму. Даже в суфизме, несмотря на то, что его основой является ислам, человек иногда не подчинен судьбе.

Возвеличивание человека, особенно усердного, нравственного, призыв к установлению справедливости и добронравия в отношениях между людьми в обществе, отказ от насилия, устранение вражды между религиями и народами, настойчивое утверждение толерантности и взаимопомощи, сострадание к притесненным – это основные положения гуманистических воззрений Руми, свидетельствующие в свою очередь о жизнеспособности идей великого

мыслителя, об их значении в нашем веке, о непреходящей ценности его наследия.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бахауддин Валад. Утопленная книга. Размышления Бахауддина, отца Руми о небесном и земном. М., 2009. -280 с.
2. Зиёев Х.М. Суфийский орден Мавлавия. Душанбе, «Хумо», 2007. 276 с.
3. Мавлоно Љалолуддини Румӣ. Девони кабир. Душанбе, 2009. – 587с.
4. Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми. Душанбе, 2007.- 290с.
5. Нафисӣ Саид. Сарчашмаи тасаввуф дар Эрон. – Теърон: Марвӣ, 1371. – 274 с.
6. Рахимов М. Толерантность основа мира. Душанбе, 2013.-196с.
7. Руми Джалал ад-дин Мухаммад. Маснави-йи Ма’нави (Поэма о скрытом смысле). Москва, 1986.- 496 с.
8. Степанянц М.Т. Мусульманский мистицизм /М.Т. Степанянц – М.: Канон, 2009. – 272 с.
9. Фролова Е.А. Дискурс современной арабской философии. Часть 1. М., Языки славянской культуры. 2012. – 72 с.
10. [электронный ресурс]. <http://today.tj/obschestvo/19456-osnova-ucheniya-mavlaviya-so-slov-samogo-mavlavi-glasit-vsyudu-bog-odin-drug-odin-i-slovo-odno-lider-nacii-emomali-rahmon-o-znachenii-tvorchestva-velikogo-predstavitelya-tadzhikskogo-naroda.html>.(дата обращения: 20.09.2023 г.)

Умедов М.Х.

Джалаледдин Руми о человеке и толерантном отношении в обществе

В статье рассматриваются основы философские взгляды Джалаледдина Руми о человеке, ее назначение и толерантной отношении человека в обществе. Отмечается, что основные качества человека основываются на активном отношении к своему существованию и сосуществованию с другими, на ответственности за свои поступки. А также в статье анализируется проблема толерантности и толерантной отношении человека в обществе. Делается заключение о том, что толерантность, как уважение к представителям рода человеческого, представляющим различные этносы, религии и культуры, является непременным условием выживания и развития современной цивилизации.

Ключевые слова: Человек, общества, толерантность, Богопознание и самопознание, нравственные основы, человечество, нравственности, ответственность, солидарность, социокультурной ценности, культурные аспекты.

Umedov M.Kh.

Jalaluddin Rumi on man and tolerant attitudes in society

The article examines the fundamentals of Jalaleddin Rumi's philosophical views on man, its purpose and tolerant attitude of man in society. It is noted that the main qualities of man are based on an active attitude to his existence and coexistence with others, on responsibility for his actions. And also the article analyzes the problem of tolerance and tolerant attitude of man in society. It is concluded that tolerance, as respect for representatives of the human race, representing different ethnic groups, religions and cultures, is an indispensable condition for the survival and development of modern civilization.

Key words: Man, society, tolerance, knowledge of God and self-knowledge, moral foundations, humanity, morality, responsibility, solidarity, socio-cultural values, cultural aspects.

Сведения об авторе: Умедов Мастон Хамдамович – Таджикский национальный университет, Узбекско-Финский педагогический институт-доктор философских наук, профессор.

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки,17. Телефон:+992 93 3013100. Эл.адрес: komron-j@mail.ru

140100, Республика Узбекистан, Самаркандская область, г. Самарканд, ул. Спитаменшох, 166. Телефон: +998950501239. Эл.адрес: komron-j@mail.ru

Information about the author: Umedov Maston Khamdamovich – Tajik National University, Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute – Doctor of Philosophy, Professor.

Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17. Phone: +992 93 3013100. Email: komron-j@mail.ru

140100, Republic of Uzbekistan, Samarkand region, Samarkand, Spitamenshoh St., 166. Phone: +998950501239. Email: komron-j@mail.ru